

XOTIN-QIZLAR TARBIYASIDA MILLIY G‘OYANING IJTIMOIIY MOHIYATI

G‘anyieva Malikaxon Sodiqjonovna

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada jamiyatimiz xotin-qizlarining tarbiyasida milliy g‘oya masalasining dolzarbligi ilmiy-falsafiy ahamiyati ochib berilgan. Milliy g‘oya jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida shaxs (yoshlar) dunyoqarashining o‘zgarishini yangicha yuksalish zarurligi o‘rganilgan. Jamiyatimizda yoshlar tarbiyasida milliy g‘oyaning yuksaltirish xususiyati ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: Milliy g‘oya, tarbiya, g‘oya, jamiyat, barqarorlik, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ma’naviy tahdid, taraqqiyot, yoshlar.

Jamiyatning taraqqiyoti va takomillashuvi jarayonlarining yuqori bosqichida yangi ijtimoiy-falsafiy qoidalar, hamda ijtimoiy guruhlarini qamrab olgan davlat hokimiyatining hokimiyati boshqaruvi organlaridan tarkib topgan murakkab bir tizim ko‘rinishini o‘zida mujassam etadi. Jamiyatning tarkibiy qismlari bir-biri bilan ham gorizonta, ham vertikal tarzda chambarchas bog‘langan, keng qamrovli yahlit bir ijtimoiy organizm hisoblanadi. Shu sababli u asrlar mobaynida o‘z barqarorligi, xavfsizligi hamda taraqqiyotini ta’minlashga xizmat qilib kelmoqda. Jamiyat barqaror va bardavom rivojlanishi uchun muayyan jamiyatda milliy g‘oya mavjud bo‘lishi, hamda muntazam ravishda faollik ko‘rsatib turishi talab qiladi. O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida: “...yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak ma’naviy g‘oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yot g‘oya va mafkuralarga qarshi immunitetni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada rivojlantirish zarurati mavjud.” [1.] Bu o‘z navbatida jamiyat barqarorligini ta’minlashda milliy g‘oya ijtimoiy-falsafiy jihatdan tadqiq etish masalasining dolzarbligini bildiradi.

Jamiyatning beqarorlashish jarayoni, odatda, ijtimoiy munosabatlarining tarkibiy

qismlaridan birida sodir bo‘lgan salbiy o‘zgarishlardan boshlanadi. Ya’ni tanazzul yuz berishi uchun ijtimoiy munosabatlarning barcha tarkibiy qismlarida parallel ravishda milliy-ma’naviy emirilish jarayoni yuzaga keladi. Jamiyatning tarixiy elementlari, alohida individual biror-bir bunyodkorlik ishiga qodir emas. Ayrim, xususiy holatlarni hisobga olmaganda, jamiyatning emirilishi sababsiz ro‘y bermasligini e’tirof etish lozim. Jamiyatning emirilishi murakkab ijtimoiy-madaniy va siyosiy jarayonlar sifatida muayyan omillarni o‘z ichiga oladi. Tarixiy taraqqiyot shundan guvohlik beradiki, jamiyat o‘z-o‘zidan, ya’ni ob’ektiv yoki sub’ektiv sabablarsiz inqirozga yuz tutmaydi. Zero, jamiyat inson, shaxs, ijtimoiy guruhlar ilmiy tafakkuri, ijodi va xohish-irodasining natijasi sifatida, uning taqdiri jamiyat a’zolari munosabatlariga bog‘liq bo‘ladi. Shu o‘rinda jamiyatni, yaxshi yoki yomonga ajratib bo‘lmaydi. Uni yaxshi qiladigan ham, aksincha, yomon qiladigan ham inson, shaxslararo muloqotda ijtimoiy-madaniy munosabatlarning natijadorligi hisoblanadi. Jamiyatning holati dunyoning qaysi parallelida joylashganligi, qaysi ijtimoiy tizimni joriy qilganligi, etnik yoki konfessional xususiyatiga emas, balki uning taraqqiyot yo‘lida qanday siyosiy kuchlar va mafkuralar turganligi bilan bog‘liq. Masalan, geografik nuqtai nazardan, bir-biriga o‘xshash ikki yoki undan ortiq jamiyatlarda insonlarning hayot darajasi va kayfiyati har-hil bo‘lishi tabiiy holatdir. Har qanday tushuncha yoki falsafiy kategoriyaning ma’nosini va mohiyati boshqa tushunchalar yoki kategoriyalar vositasi yordamida ochiladi. O‘zbek tilida chop etilgan g‘oya va mafkura tushunchalari tahliliga bag‘ishlangan asosiy adabiyotlarda g‘oya tushunchasining mazmun-mohiyatini ochishda, ong kategoriyasi asos qilib olingan. Mazkur adabiyotlarda ong, shartli ravishda, ikkita katta qismga - insonning ruhiy va fikriy olamiga, ya’ni tafakkur olamiga ajratilib, g‘oya tafakkur mahsuli sifatida tavsiflanadi. Xususan: “G‘oya - inson tafakkurida vujudga keladigan, ijtimoiy xarakterga ega bo‘lgan, ruhiyatga ta’sir o‘tkazib, jamiyat va odamlarni harakatga chorlaydigan, maqsad-muddao sari etaklaydigan kuchli, teran fikr,” [3.484.] - deyilgan.

Jamiyat rivojlanishiga ta’sir qiladigan jarayonlardan biri - shaxslararo munosabatlarning sifat darajasi ko‘rsatkichini oshishi hisoblanadi. Bu

munosabatlarning umuminsoniy qadriyatlarga suyanishi, alohida ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy-madaniy munosabatlarning sifat jihatdan barqaror o‘zgarishi jamiyatda “Milliy yuksalishdan - milliy tiklanish sari” g‘oyasiga mos kelishi va jamiyatdagi mavjud ijtimoiy-siyosiy kuchlarning o‘zaro tarkib topgan munosabatlariga borib taqaladi. Shu ma’noda jamiyatimiz hayotida tarixan qisqa davrda shakllangan ijtimoiy barqarorlikning o‘rni ilmiy-nazariy va amaliy tadqiqotlarni o‘tkazishni taqozo etadi.

Milliy g‘oyani ijtimoiy-falsafiy o‘rganish masalasi globallashuv va axborot-kommunikasiya asri deb nomlanayotgan XXI asrda o‘z dolzarbligi bilan barcha davlatlar uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Darhaqiqat, qaysiki jamiyatda milliy g‘oya kuchli bo‘lsa uning ijtimoiy qamrovi kengayib, o‘zining muvofiqlashtiruvchi ta’sirini jamiyat rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu esa o‘sha jamiyatning barqaror va xavfsizlik sohalaridagi yuksalishini namoyon qiladi.

Jamiyat barqarorligini ta’minlashda milliy g‘oya masalasining dolzarbligi moddiy va ma’naviy farovonlikni ta’minlash uchun xizmat qiladi. Bu jamiyatning har bir ijtimoiy qatlam vakillarini jalb qila olish qobiliyati va shu orqali barcha jabhalarga o‘z ta’sirini o‘tkaza olishi jamiyatning ijtimoiy maqomini ortishini ko‘rsatadi. K.Popper ta’biri bilan aytganda: “Biz ilmiy tadqiqotda, amaliy faoliyatimizda shunday nazariyalarni tanlaymizki, ular boshqa nazariyalar bilan raqobatda o‘zini oqlay biladi va “tabiiy tanlanishida” yashab qolishga yaroqli bo‘ladi.” [4.] Bu jamiyatni tanlash imkoniyatini ilmiy asoslash zarurati bilan ifodalanadi. Mamlakatning bir xil yo‘nalishda yuksalmasligi mumkin emasligi kabi jihatlarini hisobga olgan holda munosabatda bo‘lishi kerak bo‘ladi. “Yuksalish jarayonning borishi ishtirokchilarning shaxsidan tortib to muayyan millat, mamlakat madaniyatining xususiyatlariga borib taqaladi” [5.55.] deb, xulosaga kelish mumkin. O‘zbekiston taraqqiyotining yangi rivojlanish bosqichida “shaxs-jamiyat-davlat” tizimidagi munosabatni aynan shu ijtimoiy-madaniy xususiyatlar yondashuvini talab etadi.

Adabiyotlar:

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son.
7. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - engilmas kuch - Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008.
8. Falsafa. Qomusiy lug‘at - Toshkent: “Sharq”, 2004.
9. Карл Поппер. Логика социальных наук. “Вопросы философии” // 1992. № 10.
10. Либман А. Конфликт государства и бизнес: постсоветский опыт // Свободная мысль - XXI. 2005. - С. 55.
11. То‘raev B., Ramatov J. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy xususiyatlari, falsafiy va tarixiy ildizlari - Toshkent: “Ijod dunyosi”, 2002.
12. Государства и бизнес: союз за национальную модернизацию. 25.01.05.